

Шандрук С.К., Лунченко Н.С.

*Український науково-методичний центр практичної психології
і соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України,
м. Київ*

**БУЛІНГ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
BULLYING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS: RESULTS OF
EMPIRICAL RESEARCH**

Based on the empirical study's well-founded criteria and indicators, the authors surveyed students and teaching staff from 10 general secondary schools in different Ukraine regions.

The study results showed that the causes and forms of violence in the educational establishments are extremely complex and varied, not isolated from one another. Therefore, research into the phenomenon of violence in the educational environment and the causes that give rise to it must be comprehensive.

Based on the results obtained, it is established that psychological prophylaxis, as a special type of activity of a psychological service worker, should be aimed at preserving, strengthening, and developing all participants' mental health in the educational process.

Keywords: violence, conflict, secondary school, students, teachers, questionnaires, results.

Бійки і тілесні ушкодження, які стали наслідками конфліктів, на думку опитаних учнів, зустрічаються доволі часто. В середньому – 52,5% від опитаних заявили про наявність такого виду насильства у спілкуванні в системі «учень -учень». Коливання значень показника від 30,6% до 66,7%. Тобто, від третини до двох третин опитаних учнів вирішують конфлікти за допомогою фізичної сили. Заперечили настання таких наслідків 26,1% опитаних. Не змогли дати відповідь 21,4%. Іншими словами – розв'язання конфліктів із застосуванням фізичної сили між учнями є звичайною практикою і застосовується в половині всіх відомих випадків.

Образи і приниження. Про такі наслідки конфліктів вказали в середньому 67,3% опитаних (від 51% до 81,5%). Заперечили в середньому 17,6% по вибірці (від 8,8% до 32,5%). Не змогли дати відповідь – 15,2% (від 6% до 21,7%). Отже, образи є звичайною та найбільш розповсюдженою формою насильницького розв'язання конфліктів між опитаними учнями.

Ізоляція (ігнорування) окремих учнів/учениць. Як результат конфлікту цей вид поведінки не такий «популярний» серед опитаних. Всього 30,8% вдаються до такого засобу (від 13,8 до 40,4%). 38,5% респондентів взагалі заперечили таку форму взаємин, а третина – 30,8% не змогли дати відповідь. Слід відзначити, що ігнорування, порівняно із

бійкою, відноситься до більш «інтелектуального» виду насильства. Цей вид насильства називають ще психологічним чи емоційним.

Цькування – це більш активний вид психологічного насильства. Він виявився у 43,9% опитаних (від 15% до 54,5%). Заперечили наявність цього виду насильства у закладі освіти 30,7% учнів, що безперечно викликає сумніви у правдивості їх відповідей. Не змогли дати відповідь – 25,4%, що можна розглядати як приховування реальної картини. Такі відповіді дають підстави думати, що рівень цькування у досліджуваних школах є помітно вищим. Можна передбачати, що він доходить до двох третин учнів.

Про перехід до іншого закладу освіти як результат конфлікту заявили 48,2% опитаних (від 10% до 73%). Заперечили існування такого явища у їхньому закладі освіти 30,1%. Не змогли дати відповідь 21,7%.

Отже, найбільш поширеними формами насильства в учнівському середовищі у досліджуваних закладах освіти є: бійки (від 30,6% до 66,7%); образи і приниження (від 51% до 81,5%); перехід до іншого освітнього закладу як наслідок насильства у колективі (від 10% до 73%); цькування (від 15% до 54,5%); ізоляція (бойкот) (від 13,8% до 40,4%).

Загальний рівень насильства між учасниками освітнього процесу (учнями) в закладах загальної середньої освіти необхідно визнати доволі високим. При цьому й самі учні і педагоги однакові щодо високого рівня насильства. Найбільш розповсюдженими формами насильства в учнівському середовищі є образи і приниження, цькування, бійки та тілесні ушкодження.

Несподівано високою за кількістю виявилась така форма уникання від насильства і булінгу як перехід учасників насильства (зазвичай жертви) до іншого закладу освіти. У цьому випадку можна стверджувати, що:

- у закладах освіти, які взяли участь в дослідженні, не налагоджена робота з профілактики насильства серед учнів та їх батьків;
- відсутня системна робота з розв'язання міжособистісних конфліктів мирним шляхом із залученням батьків, педагогів, працівників психологічної служби, поліції, громадськості;
- високий рівень толерантності до насильницького способу розв'язання конфліктів у всіх учасників освітнього процесу.

Помітні розбіжності в оцінках рівнів різних видів насильства між вчителями і учнями. У більшості шкіл, які взяли участь в опитуванні, існують помітні проблеми в комунікації між педагогічним і учнівським колективами. Іншими словами – існують суттєві бар'єри у спілкуванні учнів і вчителів, рівень довіри між названими категоріями учасників освітнього процесу слід визнати доволі низьким, рівень конфліктності (готовності до застосування непродуктивних форм розв'язання конфлікту) доволі високим. Відмічено також наявність у невеликої групи педагогічних працівників побоювань щодо виявлення до них агресії з боку учнів.

Наявність кризових явищ у взаєминах між учнями, між учнями і вчителями, як основними учасниками освітнього процесу, невміння продуктивно розв'язувати конфлікти є, на наш погляд, свідченням нагальної необхідності підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу, перегляду змісту програм підвищення кваліфікації вчителів, практичних психологів і соціальних педагогів, запровадження новітніх технологій у підготовці майбутніх педагогічних працівників у закладах вищої освіти.